

KO O‘LCHAMI BIRGA TENG QATLAMALAR HAQIDA

Esanov Erkin Abduraxmanovich

1. Tohkent davlat texnika universiteti

2. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

katta o‘qituvchisi

tel: +998 97-769-61-86

elektron pochta: erkin5green7698@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda ko‘o‘lchami birga teng qatlamlar tushunchasi, ularning geometrik va topologik xossalari hamda differensial geometriyadagi ahamiyati o‘rganiladi. Qatlamlar nazariyasining asosiy tushunchalari yoritilib, ko‘o‘lchami birga teng qatlamlarning lokal va global tuzilishi tahlil qilinadi..

Kalit so‘zlar: ko‘o‘lchami birga teng qatlama, qatlamlar nazariyasi, differensial geometriya, ko‘pxillik, integrallanuvchanlik.

Ushbu ishda ko o‘lchami birga teng qatlamlarning xossalari o‘rganilgan.

O‘lchami n bo‘lgan M silliq ko‘pxillik, A – maksimal atlas, M silliq ko‘pxillikda aniqlangan C^r , $r \geq 0$ sinflar berilgan bo‘lsin. C^s , $0 \leq s \leq r$ sinf ham M ko‘pxillikda aniqlangan bo‘lsin. M ko‘pxillikda C^s ning egri chiziqli koordinatalarini lokal sitemada A^s ko‘rinishda ifodalanadi.

Ta’rif. Silliq ko‘pxillik M ning chiziqli bog‘lanishli $F = \{L_\alpha; \alpha \in B\}$ qism to‘plamlari oilasi k o‘lchamli ($0 < k < n$) C^s -qatlama deyiladi, agar u quyidagi uchta shartni qanoatlantirsa:

$$(F_I): \bigcup_{\alpha \in B} L_\alpha = M;$$

$$(F_{II}): \text{barcha } \alpha, \beta \in B, \alpha \neq \beta \text{ lar uchun } L_\alpha \cap L_\beta = \emptyset;$$

(F_{III}): Har bir $p \in M$ nuqta uchun shunday $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^{(s)}$, $p \in U_\lambda$ lokal koordinatalarni tanlash mumkinki, $\forall \alpha \in B$ uchun $U_\lambda \cap L_\alpha \neq \emptyset$ bo‘lsa u holda $\varphi_\lambda(U_\lambda \cap L_\alpha)$ to‘planning chiziqli bog‘lanishlilik komponentalari:

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \varphi_\lambda(U_\lambda): x_{k+1} = c_{k+1}, x_{k+2} = c_{k+2}, \dots, x_n = c_n\}$$

ko 'rinishga ega bo'ladi, bunda $c_{k+1}, c_{k+2}, \dots, c_n$ lar o'zgarimas sonlar.

Misol. To'ldirilgan tor $D^2 \times S^1$ da ikki o'lchamli qatlamlarni qarash, chegaraviy tor $T^2 = \partial(D^2 \times S^1)$ to'liq qatlam bo'ladi. Quyidagi silindrik sohani qaraymiz:

$$U \subset R^3 : -\infty < x < \infty, y^2 + z^2 \leq 1, U \cong D^2 \times R^1.$$

Silindrning ichida yotuvchi qatlamlar bir-biridan $x \rightarrow x + a$ siljitish yordamida hosil qilinadi, bu yerda a ixtiyoriy son. Bu sohaning chegarasi ham qatlam bo'ladi. Qatlamlar $y \rightarrow -y, z \rightarrow -z, x \rightarrow x$ almashtirishlarga nisbatan ham invariantdir.

Qatlama (y, z) tekislikda x o'qi atrofida aylanishdan hosil qilinadi (rasm). Ushbu $(x, y, z) \rightarrow (x + 1, y, z)$ moslikni amalga oshirib, $D^2 \times S^1$ da Rib qatlamasini hosil qilamiz. Shuningdek, chegara $\partial(D^2 \times S^1)$ ham T^2 torda qatlam bo'ladi. U holda yuqoridagi ikkita Rib qatlamlarini chegaralari bo'yicha yopishtirib, $S^3 = (D^2 \times S^1) \cup (S^1 \times D^2)$ sferada qatlama qurish mumkin.

Teorema. Uch o'lchamli S^3 sferada ko o'lchami birga teng bo'lgan har qanday qatlama yopiq qatlamga ega bo'lib, bu qatlam T^2 torga diffeomorf va $D^2 \times S^1$ sohani Rib qatlamasi bilan chegaralaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия, Методы и приложения, 2-е изд., перераб. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.
2. И. Тамура. Топология слоений. Издательство «Мир», 1979.
3. А. Ya. Narmanov Differential geometriya 2013 y.
4. Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond / Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto, Juan Ángel Rojo. – Providence: AMS, 2020.
5. Robbin J.W., Salamon D.A. Introduction to Differential Geometry 2022 y